

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ДЕПРЕСФАН» УСПОКОИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Шерматова Х.Б.¹

Умарова Ф.А.²

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: firuza-umarova@internet.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17324943>

Актуальность: Биологически активные добавки (БАД), являются наиболее эффективным способом устранения дефицита витаминов и минералов, но при условии содержания биологических веществ в дозах, соответствующих физиологическим потребностям человека. Концепция государственной политики Республики Узбекистан в области здорового питания предусматривает, что расширение применения БАД для улучшения структуры питания — неотложная мера. Помимо этого, концепция подразумевает создание новых, научно обоснованных составов БАД. Известно, что к успокоительным средствам относятся лекарственные препараты и БАД, оказывающие общее успокаивающее воздействие на нервную систему за счет ослабления процессов возбуждения. Кроме того, успокоительные средства употребляются в комплексной терапии с другими препаратами на ранних стадиях лечения различных заболеваний.

Цель исследования: Исходя из этого, целью данной работы явилось разработка технологии успокоительной биологической активной добавки «Депресфан» в виде таблеток из смеси сухих экстрактов.

Материалы и методы: В разработке были использованы готовые сухие экстракты, разрешенные к медицинскому применению: пустырник (ФСП-221759413142-2022), зверобой (ГФ РУз III-том, 1-часть, стр.14-143), корневище с корнями валерианы (ФСП-221759413142-2022), зопник Регеля (сертификат соответствия), листья Гинкго билобы (ВФС 42-Уз-5462-2024). Вспомогательные вещества: картофельный крахмал, лактоза 80М, МКЦ «Интрацел», натрий гидрокарбонат, аэросил А-380, мальтодекстрин, кальций стеарат, магний стеарат. В качестве связующего агента: вода очищенная, 3-5-7%-ый крахмальный клейстер, этиловый спирт различной. Готовые сухие экстракты представляют собой тонкодисперсные порошки со специфическим запахом.

Результаты: На первом этапе разработки таблеток были отвешены 5 сухих экстрактов с точным навесом и просеивали через сито диаметром 1000 мкм, далее каждый экстракт объединили. Композицию из смеси сухих экстрактов условно назвали «Депресфан». Далее, в стандартных условиях получили 5 различных составов. Результаты эксперимента показали, что в качестве связующего агента при приготовлении таблеток методом влажного гранулирования целесообразно использовать 5%-ый крахмальный клейстер. Далее, для получения модельных составов таблеток «Депресфан» отвешивали точное количество композиции из сухих экстрактов и вспомогательных веществ по соответствующим прописям. Тщательно перемешивали все компоненты и пропускали через сито диаметром 160 мкм, добавляли 5% крахмальный клейстер в три приема и тщательно перемешивали. Влажную массу пропускали через сито отверстием 1000 мкм и раскладывали слоем 1— 1,5 см на полки сушильного шкафа. Сушили при температуре 55-60°C до оптимальной влажности 5,0%. Затем полученный гранулят опудривали с магнием стеаратом. Полученную таблеточную массу таблетировали на ручном гидравлическом таблеточном прессе «Retsch PP 25» с рабочей

частью пресс-инструмента диаметром 8 мм. Оценивали качество модельных таблеток, полученных из приготовленных масс, и изучали технологические свойства по методикам, представленным в литературе.

Выводы: В результате исследований разработана оптимальная технология получения БАД «Депресфан» 0,5 г в виде таблеток, полученный методом влажного гранулирования. Оценка качества таблеток проводилась согласно ГФ РУз I-ый том. Полученные таблетки содержащего в качестве вспомогательных веществ МКЦ «Интрацел», крахмал и магния стеарат полностью удовлетворяют требования Государственной фармакопеи РУз.